

Bogotá, 04 de abril 2025

[B.FC. 1-025-10]**Asunto: ¿Se puede diluir la ceftriaxona con lactato de Ringer?****INTRODUCCIÓN**

La ceftriaxona es un antibiótico bactericida de la clase de las cefalosporinas de tercera generación. Actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana. Siendo el medicamento de elección en el tratamiento de una amplia variedad de infecciones causadas por bacterias grampositivas y gramnegativas. Su espectro de actividad incluye *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, y *Neisseria gonorrhoeae*, entre otras. De igual manera, la ceftriaxona es efectiva contra ciertas bacterias anaerobias, lo que la convierte en una opción para infecciones complicadas, como aquellas del tracto respiratorio, urinario, y en la meningitis bacteriana. Su efecto contra algunas bacterias productoras de beta-lactamasas también la hace útil frente a infecciones resistentes (1).

Sin embargo, al ser un fármaco de administración intravenosa o intramuscular, es esencial tener en cuenta las recomendaciones para su preparación y administración, para evitar riesgos asociados con su uso.

Preparación de la ceftriaxona para administración

Para la reconstitución y administración segura de la ceftriaxona, las soluciones recomendadas incluyen (1):

- Agua estéril para inyección
- Solución salina normal (0.9% NaCl)
- Dextrosa al 5% (D5W) o al 10% (D10W)

Estas soluciones son seguras tanto para la administración intravenosa como intramuscular y no causan incompatibilidades con la ceftriaxona. Se recomienda que la solución intravenosa de ceftriaxona tenga concentraciones entre 10 mg/mL y 40 mg/mL para garantizar su estabilidad y evitar la precipitación (1). La preparación recomendada para la marca Vitalis es la siguiente:

- **Administración Intramuscular:** Reconstituir un vial con 4 mL de agua estéril para inyección, NaCl 0,9% o Dextrosa 5%. Agitar hasta obtener una solución clara y transparente. La solución, una vez reconstituida, conserva su potencia durante 1 día a temperaturas inferiores a 30°C y hasta 3 días a temperatura de refrigeración (2°C-8°C) (2).

- **Administración Intravenosa directa:** Reconstituir en 10 mL de agua estéril para inyección, NaCl 0,9% o Dextrosa 5%. Agitar hasta obtener una solución clara y transparente. La solución, una vez reconstituida, conserva su potencia durante 2 días a temperaturas inferiores a 30°C y hasta 10 días a temperatura de refrigeración (2°C-8°C) (2).

- **Administración por infusión:** Reconstituir inicialmente en 10 mL de agua estéril para inyección, NaCl 0,9% o Dextrosa 5%, y luego diluir en 100 mL de NaCl 0,9% o Dextrosa 5%. Una vez diluida, la solución mantiene su potencia durante 2 días a temperaturas inferiores a 30°C y hasta 10 días a temperatura de refrigeración (2°C-8°C) (2).

Es importante anotar que la marca Farmalógica solo recomienda como diluyentes el agua estéril para inyección y la solución salina normal 0,9% (3).

La ceftriaxona mantiene su actividad, luego de la disolución, por un tiempo que depende de la concentración y la temperatura de almacenamiento, como se muestra a continuación (2,3):

	Almacenamiento: <30°C	Almacenamiento 2-8°C
1g/4ml	24 horas	72 horas
1g/10ml	48 horas	10 días
1g/100ml	48 horas	10 días

Ceftriaxona y Lactato de Ringer

Respecto al uso de Lactato de Ringer (LR) como diluyente de la ceftriaxona, se encontraron recomendaciones en contra de la dilución de la ceftriaxona en esta u otras soluciones que contengan calcio, como la solución de Hartmann (2-4). Esto se debe a que la combinación puede dar lugar a la formación de precipitados de ceftriaxona-calcio, lo que representa un riesgo significativo, particularmente en neonatos. Estos precipitados pueden causar reacciones fatales, afectando principalmente los pulmones y los riñones (5). Se han documentado casos de eventos graves en recién nacidos que recibieron ceftriaxona y soluciones con calcio de forma concomitante, incluso cuando fueron administrados por diferentes líneas de infusión o en momentos separados. Según informes de posmercadeo en Europa, siete neonatos sufrieron graves eventos cardiopulmonares tras la administración simultánea de ceftriaxona intravenosa y soluciones que contenían calcio. En seis de estos casos, los neonatos fallecieron, y las autopsias mostraron la presencia de precipitados en los pulmones y en lechos vasculares (6).

Por lo anterior, la combinación está completamente contraindicada en neonatos. En el caso de pacientes mayores de 28 días, si bien no pueden recibir de manera simultánea la combinación ceftriaxona - calcio, la administración de ceftriaxona y soluciones que contienen calcio podrías

realizarse si se hace de forma secuencial, asegurándose de que las líneas de infusión se limpien completamente entre cada administración para evitar cualquier riesgo de precipitación (4,7).

CONCLUSIÓN

La ceftriaxona es un antibiótico eficaz de amplio espectro, pero su preparación y administración deben realizarse de manera adecuada para evitar interacciones peligrosas. La dilución en Lactato de Ringer y otras soluciones que contengan calcio está contraindicada. Esto debido a la formación de precipitados. El riesgo es particularmente crítico en neonatos, para quienes se han reportado reacciones fatales. Para garantizar la seguridad, la ceftriaxona debe diluirse con soluciones como agua estéril, solución salina normal o dextrosa al 5%. Además, es fundamental almacenar la ceftriaxona correctamente para mantener su efectividad, asegurando que las soluciones se mantengan a temperaturas adecuadas. Siguiendo estas recomendaciones, se logra una administración segura y eficaz del fármaco.

REFERENCIAS

1. Micromedex. Rocephin (Ceftriaxona) [base de datos en línea]. Greenwood Village, CO: Truven Health Analytics; 2025 [consultado 2 abril 2025]. Disponible en: <https://micromedex.unalproxy.elogim.com/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?navitem=topHome&isToolPage=true#>
2. Vitalis. Información para prescribir Ceftriaxona 1 g [Internet]. 2025 [citado 4 abril 2025]. Disponible en: <https://www.vitalislaboratorio.com/producto/ceftriaxona-1-g/>
3. Farmalogica. Ficha técnica Ceftriaxona [Internet]. 2025 [citado 4 abril 2025]. Disponible en: <https://farmalogica.com.co/ceftriaxona.html>
4. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Ficha técnica del medicamento [Internet]. 2025 [citado 4 abril 2025]. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/62635/FichaTecnica_62635.html#:~:text=En%20pacientes%20con%20cualquier%20edad,en%20diferentes%20sitios%20de%20perfusi%C3%B3n.
5. Micromedex. Drug Interactions: Ceftriaxone [base de datos en línea]. Greenwood Village, CO: Truven Health Analytics; 2025 [consultado 2 abril 2025]. Disponible en: <https://micromedex.unalproxy.elogim.com/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.ShowDrugInteractionsResults>
6. Bradley JS, Wassel RT, Lee L et al: Intravenous ceftriaxone and calcium in the neonate: assessing the risk for cardiopulmonary adverse events. Pediatrics Apr, 2009; 123(4):e609-e613.
7. Product Information: ROCEPHIN(R) IV, IM injection, powder for solution, ceftriaxone sodium IV, IM injection, powder for solution. Roche Laboratories Inc., Nutley, NJ, Mar, 2009.